

ESPAÇOS URBANOS NO BAIRRO DE SANTA FELICIDADE, CURITIBA/PR: CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

Anderson Luiz Godinho Belem - Depto. De Geografia – UFPR, bolsista de Iniciação Científica - CNPq - algb.geog@ufpr.br

João Carlos Nucci – Profº Drº Depto. Geografia UFPR – nucci@ufpr.br

Resumo

O trabalho aplica, com o propósito de verificação da eficácia, um sistema de classificação dos espaços no bairro de Santa Felicidade (Curitiba/PR). Existe uma diversidade muito grande de termos utilizados na classificação dos espaços urbanos, tais como, áreas verdes, espaços livres, espaços abertos, área de lazer, área livre, entre outros, no entanto, ocorre muitas vezes uma sobreposição destes conceitos pela falta de uma definição clara e direta do que é realmente cada tipo de espaço, o que pode acarretar problemas na comparação de índices de qualidade ambiental entre municípios, na avaliação da eficácia de programas governamentais ou ainda na função de mostrar aos habitantes as condições em que se encontra a cidade onde vivem. Desta forma utilizou-se uma proposta que classifica os espaços urbanos em: espaços de integração viária (rede rodo-ferroviária), espaços edificados (construções residenciais, industriais, comerciais, públicas, instituições, etc.) e espaços livres de edificações (praças, parques, águas superficiais, terrenos abandonados, etc.). Para o mapeamento dos diferentes espaços foram utilizadas técnicas de cartografia digital (software ArcView 3.2), base cartográfica (IPPUC, 2000) e as fotografias aéreas (IPPUC, 2002), coloridas e em escala 1:8.000, material adquirido junto a Prefeitura de Curitiba. Foram produzidas três cartas (Carta de Espaços Livres de Edificação, Carta de Espaço de Integração Viária e Carta de Espaços Edificados) e, como produto final, a Carta do Sistema de Espaços Urbanos do Bairro de Santa Felicidade 1:10.000 e os índices para os três tipos de espaço mapeados. Tem-se, portanto para Espaço Livre de Edificação 46,75%, Espaço de Integração Viária 14,05% e para Espaço Edificado 39,02%, de um total (área do bairro) de 12,17 km². Tais índices podem ser utilizados em comparação com alguns já existentes e servir de parâmetro para avaliação da qualidade ambiental em centros urbanos. Analisando e comparando o bairro com algumas cidades alemãs e alguns bairros brasileiros, cujos índices são conhecidos, pode-se afirmar que Santa Felicidade tem uma condição privilegiada referente a porcentagem, em relação sua área total, de Espaços livres de Edificação.

Palavras-chave: espaços livres, qualidade ambiental, santa felicidade.

Abstract

The research applies with verification of efficacy purpose, a classification system of spaces in Santa Felicidade district (Curitiba/PR)

There is a huge diversity of terms used to classification: "Urban Spaces", like " green areas ", " open spaces", "leisure areas", " free spaces" etc. However, a sobreposition of this concepts occurs many times because is missing a clear and direct definition about what is really each kind oh spaces, it can brings some problems comparing environmental quality "between" municipality, to evaluation of government programs

efficacy and still show to habitants the condition that occurs in the city they live. This way, where use a purpose that classify Urban Spaces : "Spaces of integration with the streets" , "built spaces", (residential, construction , industrials , commercials , public , institutions , etc.) and " open built spaces" (squares, parks, superficial water , wastelands etc.). To mapping the different spaces, were use digital cartography techniques (Software ArcView 3.2), cartographic base (IPPUC,2000), air-photographic (IPPUC,2002) colorful and scale 1:8.000 , this material were acquired by Curitiba city wall. Were produce three maps, "Map of open building spaces", "Map of Spaces of integration with the streets" and "Map of built Spaces", resulting " Map of urban system of Santa Felicidade district" 1:10.000 and rates oh three kind of mapping spaces. As a result of that, 46,75% " Open Built spaces",14,75% Spaces of integration with the streets ,and 39,02% " Built Spaces", of a total district area 12,17 km². These rates can be used to compare with some rates that already exist, and can be used like reference to environment quality evaluation of "Urban Centers". Analyzing an comparing the district with some Germany cities and some Brazilians districts that rate is known, it can be affirmative that Santa Felicidade has a privileged condition referring to the percentage, to the total area, to the "Open Building Spaces"

Keywords: Open Building Spaces, environment quality, Santa Felicidade.

1.Objetivos

Realizar revisão bibliográfica sobre os conceitos utilizados na classificação dos espaços urbanos que interferem na qualidade ambiental urbana.

Aplicar os conceitos de: "Espaços Livres de Edificação", "Espaços Edificados" e "Espaços de Integração Viária" na área de estudo.

Calcular os índices de Espaços Livres de Edificação, Espaços Edificados e Espaços de Integração Viária em porcentagem em relação à área total e metros quadrados por habitante do bairro.

2.Referencial teórico e conceitual

A população mundial está em constante crescimento, atualmente no mundo há 6.603.318.969 habitantes, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007). No Brasil este fenômeno também pode ser constatado. Segundo dados do IBGE a população brasileira cresceu 7,6% no período de 1996-2000 (IBGE, 2007). É possível constatar, ainda, que dos 169.799.170 habitantes do Brasil 137.953.959 moram em áreas consideradas urbanas, conforme o ultimo Censo realizado pelo IBGE, em 2000.

Wilheim (1993) citado por Mota (1999) descreve os impactos ambientais negativos da intensificação do processo de urbanização ocorrido a partir de 1950, cita problemas de clima urbano, desmatamento indiscriminado, assoreamento e erosão

causados por terraplanagens, entre outros problemas. Assim, fica claro que o ser humano para satisfazer suas necessidades e desejos modifica o ambiente a sua volta, e que no processo de urbanização tais modificações ocorrem de forma mais intensa (MOTA, 1999).

A natureza pode nos fornecer ar, água, matéria prima e todo tipo de energia, mas ela também tem um limite e o ser humano deve se adaptar a este limite sem ultrapassá-lo (MOTA, 1999). Hoje o planejamento urbano acaba, em muitos casos, por não dar a devida importância aos aspectos físicos do meio e desta forma as cidades e aglomerados urbanos acabam por desrespeitar os limites da natureza.

Atualmente nas grandes cidades, o que se percebe é que problemas referentes à qualidade ambiental são cada vez maiores devido a um planejamento que se importa mais com o populismo do que com a resolução das fontes de degradação ambiental (MOURA e NUCCI, 2005).

Krüger (2001) aborda a evolução da tecnologia neste cenário de degradação e desrespeito aos limites ambientais. Segundo tal autor a tecnologia provoca alterações profundas no meio ambiente e, ao contrário da natureza, a tecnologia não tem limites. Schmidt *et al* (2005) expõem que apesar das cidades propiciarem aos cidadãos oportunidades sociais e culturais, as condições do meio físico encontram-se cada vez piores (congestionamento, poluição, falta de contato com vegetação, etc).

Nucci (1999) comenta que atualmente propostas de planejamento urbano apóiam o adensamento de regiões que contenham infra-estrutura (rede de água e esgoto, energia elétrica, telefone, etc) e, ainda considerando-se as restrições do meio físico, no entanto o que não é considerado nestas propostas são as conseqüências que um adensamento em tais regiões causaria. O adensamento de tais áreas é dado geralmente pela verticalização, já que há um déficit de espaços para a construção de novas casas e pequenas construções.

A verticalização é um fator extremamente relevante no contexto da qualidade ambiental urbana. Tal processo modifica diretamente diversos fatores físicos da paisagem urbana trazendo conseqüências negativas como a impermeabilização alta que é um condicionador para ocorrência de enchentes, aumento do *runoff*, o adensamento também faz com que aumente a produção de lixo e de esgoto, consumo de água, etc. (NUCCI, 1999).

Danni-Oliveira (2000) comenta o fato de a verticalização causar problemas de circulação e troca de ar, além das construções servirem de armazenadores térmicos “modificando as trocas de energia e assim propiciando a criação de campos térmicos

diferenciados”, a autora ainda discorre a respeito das novas condições topográficas criadas pela ortogonização e adensamento urbano e o fato destas propiciarem o confinamento dos poluentes no ambiente urbano. Mendonça (2000) afirma que “A saúde humana é fortemente influenciada pelo clima”. Neste contexto um clima urbano sem qualidade ajuda a deflagrar algumas das doenças que atingem as grandes cidades, como as doenças respiratórias.

Outro fator que deve ser considerado nas avaliações de qualidade ambiental é o verde urbano. Monteiro (1976 *apud* Nucci 2001) já compreendia a importância da vegetação para outros fins que não apenas o estético. A vegetação em ambientes urbanos auxilia para amenizar poluição sonora, diminui o estresse causado pelo agito das cidades, ajuda no processo de recuperação de pacientes entre outros benefícios (MAGALHÃES e CRISPIN, 2003). A vegetação ainda contribui para o controle da radiação solar, temperatura, umidade do ar, para diminuir a poluição no ar (MASCARÓ, 2004), auxilia na estabilização de determinadas superfícies, serve de obstáculo contra o vento, proteção às águas e aos recursos hídricos e serve às atividades humanas (NUCCI, 1999).

Moura e Nucci (2005) reforçam a idéia de que a vegetação pode ajudar a melhorar a qualidade de vida nas cidades melhorando as condições de saúde da população.

Fica evidente, então, a necessidade de se fazer uma ordenação territorial considerando os aspectos físicos do meio, de modo a evitar que este chegue a prejudicar os habitantes das cidades (MOTA, 1999).

As cidades são produto de um processo de desenvolvimento longo, elas surgem como centros de riqueza e prosperidades, mas sua evolução cria uma superpopulação, pobreza e carências crônicas (CLARK, 1991). Clark afirma ainda que os sistemas urbanos estejam geograficamente estruturados de forma complexa e que as cidades devem ser entendidas a partir de uma série de perspectivas.

O município de Curitiba admite em seu plano diretor (1966) a seguinte estrutura territorial municipal (CURITIBA, 1966)

- Zona Urbana: Entende-se por área urbana aquela definida como tal no zoneamento de uso, em face da edificação e dos serviços públicos existentes.
- Zona de Expansão Urbana: Entende-se por área de expansão urbana, aquela que tal Plano indica como futuramente urbana.

- Zona Rural: Entende-se por área rural, o restante do solo do município, não destinado a fins urbanos.

Considerando-se tal pressuposto, Cavalheiro e Del Picchia (1992) sugerem que a zona urbana seja composta, do ponto de vista físico, de três diferentes tipos de espaços: espaço de integração urbana (rede rodo-ferroviária); espaços com construções (comércio, hospitais, indústrias etc); e espaços livres (parques, praças, águas superficiais etc).

No planejamento por diversas vezes encontram-se confusões na conceituação de termos e isto leva a comparações e interpretações errôneas. Existem diferentes classificações para os diferentes espaços urbanos e tais classificações ainda podem variar de acordo com a observação que se faz de determinado espaço.

Tais confusões na conceituação ficam expostas no que diz respeito aos espaços livres, áreas verdes, cobertura vegetal e outros termos utilizados para avaliar os espaços urbanos, fato já comprovado e discutido por vários autores (LIMA *et al*, 1994; CAVALHEIRO *et al*, 1999; NUCCI *et al*, 2003).

Setores de planejamento das cidades alemãs consideram que para se ter qualidade ambiental a melhor divisão do solo urbano seria de 40% para espaços construídos, 40% para espaços livres de construção e 20% para o sistema viário (NUCCI, 2001)

Pivetta (2006) apresenta índices de algumas cidades alemãs conforme tabela 1:

Tabela 1. Comparação dos índices entre diferentes cidades da Alemanha.

Tipos de espaços	Berlim %	Hamburgo %	Munique %	Colônia %	Frankfurt %	Hannover %
Não edificadas	45	51	43	52	60	53
Edificações + Sistema Viário	55	49	57	48	40	47

Fonte: Berlim (2001 *apud* PIVETTA, 2006)

Org.: Anderson Luiz Godinho Belem, 2007.

Existem também alguns exemplos de pesquisas realizadas em bairros de cidades brasileiras (tabela 2) e ainda um sistema de classificação utilizado por Pivetta (2006) que fora aplicado ao bairro de Santa Felicidade e que considerou 5 categorias de espaços (edificados, pavimentados, com vegetação, com solo exposto, com cursos hídricos) e que através de uma posterior generalização pôde ser comparado com os outros índices produzidos no Brasil como mostra a tabela 2.

Tabela 2. Comparação dos índices entre diferentes bairros brasileiros.

Tipos de espaços	Santa Cecília (MSP) (1) %	Bairro Alto da XV % (2)	Bairro Bacacheri % (3)	Bairro Santa Felicidade % (4)
Não Edificados	2	18	30	44
Edificações + Sistema Viário	98	82	70	53

Fontes: (1) NUCCI (1996, 2001); (2) BUCCHERI FILHO e NUCCI (2005); (3) PIVETTA *et al* (2005) (4) PIVETTA (2006). Org.: Anderson Luiz Godinho Belem, 2007.

3. Metodologia

Foram utilizados para a produção do trabalho técnicas de SIG e cartografia digital (software ArcView 3.2). A base cartográfica (arruamento, topografia e limite) em escala 1:30.000 do ano de 2000 utilizada foi a do IPPUC (2000).

De acordo com a visão de Cavalheiro *et al* (2003 *apud* PIVETTA, 2006) a cidade, observando-se o meio físico, é composta de três categorias de espaços: de integração viária como rede rodo-ferroviária, incluindo estacionamentos e calçadas para pedestres; espaços edificados como comércio, hospitais, residenciais, templos religiosos, armazéns, fábricas etc, ou seja, áreas com construções acima do solo e não toda construção como, por exemplo, a infra-estrutura de praças e outros espaços livres que apresentam monumentos que podem ser considerados construções, mas não edificações; e por fim, espaços livres de edificações parques, praças, águas superficiais, solos expostos, gramados etc.

De acordo com tal proposição e por meio de fotointerpretação sem auxílio de estereoscopia do mosaico de fotografias aéreas da área de estudo (escala 1:8.000, do ano de 2000 pertencentes ao acervo do IPPUC) e da Carta Base, foram produzidas as três cartas preliminares em escala de detalhe (1:8.000) e desconsiderando polígonos com até 2 mm²:

- Carta de Espaços Livres de Edificação;
- Carta de Espaços Edificados;
- Carta de Espaços de Integração Viária.

Para cada tipo de espaço urbano foi utilizado um *layer* de modo a facilitar a espacialização e o cálculo dos mesmos no contexto do bairro estudado.

As Cartas foram corrigidas com auxílio de trabalho de campo que buscou identificar e confirmar o tipo de uso e como poderiam ser classificadas algumas das áreas que apareciam dúbias nas fotografias aéreas.

Após a produção e correção das cartas foram calculadas as porcentagens de cada categoria de espaço urbano e também o índice dos diferentes espaços por habitante utilizando os dados populacionais do IBGE.

Pela sobreposição das três Cartas preliminares foi obtida a Carta de Espaços Urbanos para o bairro de Santa Felicidade.

A figura 1 mostra o fluxograma dos procedimentos.

Figura 1.: Fluxograma de Procedimentos

4.Principais pontos desenvolvidos

O estudo da viabilidade de um sistema de espaços urbanos baseado em estudos científicos que consideram o meio físico de forma influente no meio urbano, e que possa ter aplicabilidade prática e simples, vem ao encontro da necessidade de se analisar a qualidade ambiental urbana, pois um sistema bem definido e explicado pode simplificar e auxiliar tal análise.

A aplicação do sistema de classificação de espaços foi feita no bairro de santa felicidade (Curitiba/PR). Este bairro, por apresentar características rurais e urbanas e, ainda, uma grande diversidade de paisagens, pode ser considerado um bom “laboratório” para esse tipo de estudo (figura 2).

Figura 2 – Localização da área de estudo.

5.Resultados

As cartas de Espaços Edificados (figura 3), de Espaços Livres de Edificação (figura 4), de Espaços de Integração Viária (figura 5), que associadas geraram a Carta de Espaços Urbanos de Santa Felicidade (figura 6), além dos cálculos dos índices de cada espaço, mostrados na tabela 1, compõem os resultados cartográficos da pesquisa.

5.1 Espaços Edificados

Dentro do que se admite como espaços edificados de Santa Felicidade é possível identificar loteamentos, indústria, áreas comerciais, escolas, templos religiosos, mas o que predomina na área são as residências e geralmente com construções que não ultrapassam dois pavimentos.

Os espaços edificados aparecem por toda a área do bairro, no entanto é na porção centro-oeste que há uma intensificação de tal tipo de espaço, como fica evidenciado pela Carta de Espaços Edificados. Tal categoria de espaço representa 39,1% da área total do bairro.

5.2 Espaços Livres de Edificação

Os espaços livres de edificação foram caracterizados por áreas onde existem atividades agropecuárias ou onde há vegetação arbórea/arbustiva sendo esta natural ou não, nesta categoria ainda foram mapeadas áreas de solo exposto, praças e bosques.

O bairro apresenta aproximadamente 5,6 km² de espaços livres de edificação, do total de 12,2 km² do bairro, sendo que estes são encontrados por todo o bairro, mas nota-se que ao norte – nordeste há duas grandes áreas de espaços livres de edificação onde prevalece algum tipo de cultura e áreas de vegetação arbórea natural. Na porção Sudeste – Sul tais espaços encontram-se mais fragmentados, todavia, encontram-se próximos um dos outros e com tamanhos consideráveis, ao contrário do que ocorre na porção centro – oeste que concentra as edificações e onde a malha viária se intensifica, como mostra a Carta de Espaços Livres de Edificação (figura 4). Tal categoria de espaço representa 46,8% da área total do bairro.

5.3 Espaços de Integração Viária

A rede de integração viária existente no bairro é bem distribuída. Nas porções Centro – Oeste e Noroeste a rede viária apresenta uma densidade maior. Essa categoria de espaço representa 14,1% da área total do bairro.

Percebem-se dentro do bairro algumas áreas de loteamento, localizadas ao Noroeste, e que tem seu sistema viário constituído. Já em outras áreas mais isoladas como ao Nordeste as poucas casas e vilas existentes têm um sistema viário bem simplificado tendo saídas mais para os bairros do São João e de Cascatinha que por Santa Felicidade, como mostra a figura 5. Tal categoria de espaço representa 14,1% da área total do bairro.

Por meio da Carta de Espaços Urbanos (figura 6) de Santa Felicidade pode-se visualizar a interação entre os três diferentes espaços. A espacialização pode ser representada por meio dos índices do total de cada espaço para a área estudada conforme ilustra a tabela 3.

Tabela 3. Índices de espaços urbanos do bairro de Santa Felicidade.

Tipos de Espaços	% aprox.	m ²
Espaços Edificados	39	4.760.301
Espaços Livres de Edificação	47	5.697.752
Espaços de Integração Viária	14	1.716.630
Área total do bairro	100	12.174.684

Org.: Anderson Luiz Godinho Belem, 2007.

Figura 3. Carta de Espaços Edificados.

Figura 4. Carta de Espaços Livres de Edificação.

Figura 5. Carta de Espaços de Integração Viária

Figura 6. Carta de Espaços Urbanos.

Verifica-se que a metodologia mostrou-se de simples aplicação sem custos elevados e extremamente funcionais, pois permitiu a comparação direta com outros trabalhos como os da tabela 1 e 2 ,além de fornecer um produto cartográfico de fácil interpretação.

O bairro de Santa felicidade apresenta um índice de espaços não edificados de 46,8% índice que é mais alto do que o de Berlim e Munique o pode mostrar uma condição melhor da qualidade ambiental urbana. Já as outras cidades apresentadas mostram-se com índices melhores do que os de Santa Felicidade.

Na comparação com a tabela 2, que contém alguns bairros de Curitiba/PR e um de São Paulo/SP, Santa Felicidade mostra-se em condição melhor que os outros bairros sendo os índices mais próximos os do bairro Bacacheri (Curitiba/PR) com índice de espaços não edificados de 30%.

Os índices de Santa Felicidade apresentaram-se próximos aos indicadores ideais das cidades alemãs, ou seja, 40% de Espaços Livres, 40% de Espaços Edificados e 20% para Espaços de Integração Viária (NUCCI, 2001) mantendo assim uma certa proporção entre os diferentes espaços urbanos o que é um elemento positivo na análise da qualidade ambiental urbana.

Este trabalho pode ser comparado ainda ao de Pivetta (2006) que trabalhou com a mesma área, mas na escala de 1:30.000 e trouxe índices referentes ao tipo de cobertura do solo do bairro em questão. Os índices produzidos naquela pesquisa mostraram-se semelhantes aos aqui encontrados, apesar de um maior detalhamento escalar (1:8.000).

Tal pesquisa colabora com os estudos que estão sendo realizados no bairro de Santa Felicidade, procurando subsídios para o planejamento da paisagem do bairro e para a participação popular no planejamento, e para aumentar o número de estudos que possam auxiliar na elaboração de critérios e de parâmetros para a avaliação da qualidade ambiental em áreas urbanizadas.

5. Referências Bibliográficas

Brasil em Síntese. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/>. Acesso em: 02/07/2007.

CAVALHEIRO, F.; DEL PICCHIA, P.C.D. Áreas verdes: conceitos, objetivos e diretrizes para o planejamento. In: 1º congresso brasileiro sobre arborização urbana/4º encontro nacional sobre arborização urbana, 4, 1992, Vitória. **Anais I e II.**1992. p.29-35. (disponível em: www.geografia.ufpr.br/laboratorios/labs)

CAVALHEIRO, F.; NUCCI, J.C.; GUZZO, P.; ROCHA, Y.T. *Proposição de terminologia para o verde urbano*. **Boletim Informativo da SBAU** (Sociedade Brasileira de Arborização Urbana), ano VII, n. 3 - Rio de Janeiro, Jul/ago/set de 1999, p. 7. (disponível em: www.geografia.ufpr.br/laboratorios/labs)

CLARK, D. **Introdução a Geografia Urbana**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.

Censo demográfico 2000. Disponível em:
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2000/Analise_Populacao/1940_2000/>. Acesso em: 02/07/2007.

Curitiba em dados. Disponível em: <
http://ippucnet.ippuc.org.br/Bancodedados/Curitibaemdados/Curitiba_em_dados_Pesquisa.asp> Acesso em: 05/07/2007.

DANNI-OLIVEIRA, I M . Considerações sobre a poluição do ar em Curitiba face a seus aspectos de urbanização. **Ra'e ga**, Curitiba, v. 4, n. 4, p. 101-110, 2000.

KRÜGER, E. L. . Uma abordagem sistêmica da atual crise ambiental. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, UFPR/Curitiba, v. 4, p. 37-43, 2001.

Lei Ordinária 2.828/1966. Disponível em: <
<http://domino.cmc.pr.gov.br/contlei.nsf/baac9fc8c6760aa5052568fc004fc17e/4f002a4b269f9778032569030076548f?OpenDocument>>
Acesso em: 05/07/2007.

LIMA, A.M.L.P.;CAVALHEIRO, F.; NUCCI, J.C.; SOUSA,M.A.L.B.; FIALHO, N.O.; DEL PICCHIA, P.C.D. problemas de utilização na conceituação de termos como espaços livres, áreas verdes e correlatos. In: 2º Congresso brasileiro de arborização urbana. 1994, São Luiz. **Anais** p.p.539-553.
(disponível em: www.geografia.ufpr.br/laboratorios/labs)

MAGALHÃES, L.M.S.; CRISPIN, A.A. Vale a pena plantar e manter árvores e florestas na cidade? **Ciência Hoje**. Rio de Janeiro, vol 33. Nº. 193.

MASCARÓ, L. **Ambiência Urbana/Urban Environment** . Porto Alegre: Masquatro editora, 2004. 199p.

MENDONÇA, F. de A. Aspectos da interação clima - ambiente - saúde humana: da relação sociedade - natureza a (in) sustentabilidade ambiental. **Ra' e ga**. Curitiba, vol.1, nº. 4, p. 85-99. 2000.

MOTA, S. **Urbanização e Meio Ambiente**. Rio de Janeiro: ABES, 1999. 352p.

MOURA, A.R; NUCCI, J.C. Análise da cobertura vegetal do bairro Santa Felicidade, Curitiba/PR. In: XXI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2005, São Paulo. **Anais** do XI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada.

MOURA, A. R.; NUCCI, J.C. Código Florestal brasileiro e uso/ocupação da terra no bairro de Santa Felicidade, In: IV Seminário Latino-Americano de Geografia Física Aplicada, 2006, Maringá. **Anais** do IV Seminário Latino Americano de Geografia Física Aplicada.

NUCCI, J.C. **Qualidade ambiental e adensamento urbano**. São Paulo: Humanitas/FAPESP, 2001. 235p.
(2ª edição – do autor - disponível em: www.geografia.ufpr.br/laboratorios/labs)

NUCCI, J. C. Análise sistêmica do ambiente urbano, adensamento e qualidade ambiental. Puc Sp Ciências Biológicas e do Ambiente, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 73-88, 1999.

NUCCI, J. C. ; WESTPHALEN, Laiane Ady ; BUCCHERI FILHO, Alexandre Theobaldo ; NEVES, Diogo Labiak ; OLIVEIRA, Felipe Augusto Hoefflich Damaso de ; KRÖKER, Rudolf . Cobertura Vegetal no bairro Centro de Curitiba/PR. **Geo UERJ**, Rio de Janeiro, v. 1, p. 1, 2003.

PIVETTA, A. Sistema de classificação da cobertura do solo do bairro de Santa Felicidade (Curitiba-PR) para fins de comparação entre cidades e bairros.27 f, **Monografia** (conclusão de curso) – Setor de Ciências da Terra , Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006.

SCHMIDT, E.; BUCCHERI FILHO, A. T.; KRÖKER, R.; NUCCI J.C. Método para o mapeamento da qualidade ambiental urbana. **Anais** do XI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada. São Paulo, 2005.